

СТРЕСС ГИПОКАМП

Омонов Азимбек

Научный руководитель: Куйланов.Б.Б

Медицинский факультет, Alfraganus University. г.Ташкент

Аннотация: среди лимбических структур мозга важную роль в механизмах поведения играет гиппокамп. Известные экспериментальные данные свидетельствуют об участии гиппокампа в регуляции функций организма, однако остаются неясными многие внутри и внегиппокампальные механизмы этого участия. В обзоре представлены современные данные о нейроанатомических особенностях гиппокампа и его нейрохимической организации, лежащих в основе диффузной нейротрансмиссии, регуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и глутаматергических механизмов поведения избегания. Раскрытие участия гиппокампа в стрессорных реакциях позволяет расшифровать новые механизмы корково-подкорковых взаимодействий, составляющих первичные реакции в условиях стресса.

Abstract: among other limbic brain structures hippocampus plays prominent role in mechanisms of behavior. Known experimental data show that hippocampus participates in regulation of distinct body functions. Nevertheless there is unclarity among some key points of intra and extrahippocampal organization of its functions. In this review the author describes current knowledge of neuroanatomical and neurochemical hippocampal organization which underlies nonsynaptic diffusive neurotransmission, regulation of hypothalamic-pituitary-adrenal axis and behavioral defensive reactions. Further investigation of mechanisms of hippocampal participation in stress reactions will further disclose new ways of brain subcortical communication which are primarily underlying emotional reactions, autonomic body functions and behavior.

Ключевые слова: гиппокамп, стресс, поведение, диффузная нейротрансмиссия, нейромедиаторы, глутамат, ГАМК.

Key words: hippocampus, stress, behavior, diffusive neurotransmission, neuromediators, glutamate, GABA

В условиях конфликтных ситуаций, порождающих эмоциональный стресс, первичные реакции развиваются в структурах головного мозга с последующим вовлечением в процессы адаптации периферических механизмов .

Среди различных лимбико-ретикулярных структур головного мозга в реализации стресс индуцированных реакций центральное значение занимает гиппокамп . Гиппокампу, как показывают экспериментальные факты, принадлежит важная роль в процессе отбора и закрепления эмоционально значимых событий, регуляции двигательной и исследовательской активности, в контроле состояния гипоталамо-гипофизарнонадпочечникового механизма адаптации к стрессогенным воздействиям . Гиппокамп занимает центральное значение в механизмах таких функций как обучение, пространственное ориентирование, эпизодическая память и нейроиммуномодуляция. При иммунном ответе нейромедиаторные изменения в гиппокампе имеют существенное значение для развертывания гуморального иммунного ответа. При повреждении дорсального гиппокампа выявлено транзиторное повышение числа спленоцитов и тимоцитов, а также усиленный ответ иммунных клеток на Т-клеточные митогены. Выявлены различные изменения активности гуморального звена иммунитета при повреждении различных отделов гиппокампа. Электрическая стимуляция гиппокампа приводила к увеличению числа нейтрофилов и росту фагоцитарного индекса, хотя сопровождалась снижением числа лимфоцитов и уровня кортикостерона в крови у крыс. Вызванное каиновой кислотой повреждение гиппокампа вызывало повышение уровня иммуноглобулинов, в частности IgM и IgG классов. Нейроанатомические связи гиппокампа с другими отделами мозга. Главные афферентные проекционные пути в гиппокамп исходят из энторинальной коры, ипсилатеральных и контрлатеральных субгиппокампаальных нейронных областей, отростки нейронов которых образуют синапсы на дендритах главных клеток гиппокампа. Так, гиппокампаальные комиссуральные ассоциативные отростки нейронов образуют синапсы с проксимальной третью дендритного поля гранулярных нейронов вблизи тел нейронов. Отростки перфорантных путей оканчиваются на наружных двух третях дендритного поля. Важной особенностью строения гиппокампа является упорядоченность проводящих путей внутри этой

структуры головного мозга с формированием замкнутых кругов циркуляции возбуждения. Потoki возбуждения циркулируют из зубчатой извилины к полям СА3, затем в поле СА1, откуда в субикулум, формирующийся в виде внутреннего гиппокампального круга, т.н. трисинаптическую дугу. СА2 поле представляет собой лишь небольшую порцию гиппокампальных нейронов и это поле часто игнорируют в функциональной активности гиппокампа, хотя отмечено, что нейроны именно этого поля гиппокампа более устойчивы к некрозу при состояниях, сопровождающихся массивной гибелью нейронов гиппокампа, таких как например эпилепсия. Более 70% синаптической передачи гиппокампа находится под контролем возбуждающих аминокислот. Глутаматергические афферентные входы в гиппокамп организованы в виде трех основных проекционных путей: 1) медиальный и латеральный пучки перфорантного пути (энторинальная кора – гранулярные клетки зубчатой фасции с проекциями в СА3 и СА1 поля гиппокампа);

2) мшистые волокна (гранулярные клетки зубчатой фасции – проксимальные апикальные дендриты СА3 пирамидных нейронов);

3) коллатерали Шаффера (нейроны СА3 – пирамидные клетки СА1 поля). Глутаматергические проекции префронтальных областей коры больших полушарий в подкорковые структуры принимают участие в регуляции тонического и быстрого (фазного) высвобождения дофамина в полосатом теле, вентральной крышке головного мозга и в других структурах лимбического мозга. Есть экспериментальные основания полагать, что стресс индуцированные изменения глутаматергической нейротрансмиссии в префронтальной коре и в гиппокампе могут лежать в основе нарушений дофаминергической нейротрансмиссии в подкорковых ядрах лимбического мозга, обнаруживаемых при ряде психических нарушений. Стресс сопровождается двойной волной изменения глутаматергической нейротрансмиссии в префронтальной коре. Первый быстрый ответ характеризуется увеличением быстрой глутаматергической нейротрансмиссии. В происхождении этого вида быстрого ответа ведущую роль играет сенсорный вход по таламокортикальным проекционным путям в области префронтальной коры и к участкам лимбической коры. Вслед за быстрыми изменениями глутаматергической нейротрансмиссии

следует отставленное длительное увеличение высвобождения глутамата и моноаминов в областях префронтальной коры, в лимбической коре и в гиппокампе. Вторая длительная волна сопровождается изменением экспрессии генетического аппарата и продукцией новых белковых соединений. Вторая, медленная волна увеличения глутаматергической нейротрансмиссии в гиппокампе после стресса может быть опосредована глюкокортикоидными механизмами, в то время как первая немедленная волна по всей вероятности не зависит от глюкокортикоидных механизмов и вызвана прямым высвобождением глутамата из синаптических терминалей нейронов префронтальной коры или проекционных путей. Гиппокамп наряду с префронтальной корой и амигдалой имеет выраженные глутаматергические проекционные пути в прилежащее ядро, при этом гиппокампальные пути выполняют роль воротного, фильтрующего механизма в регуляции входа из префронтальной коры в прилежащее ядро, причем это опосредуется дофаминовыми механизмами. В многочисленных исследованиях показано, что дофаминергические и глутаматергические механизмы прилежащего ядра вовлечены в механизмы нарушений поведения и высших когнитивных функций при ряде патологических состояний мозга. Нейрохимические механизмы гиппокампа. Подавляющее большинство гиппокампальных нейронов являются глутаматергическими.

У крыс максимальная концентрация NMDA рецепторов характерна для зоны CA1 гиппокампа. Для CA1 поля гиппокампа характерна также высокая плотность других рецепторов возбуждающих аминокислот – а именно метаботропных mGluR1 рецепторов. Главные гиппокампальные пирамидальные и гранулярные нейроны представляют подавляющее большинство нейронов и составляют около 90% всех нейронов гиппокампа. Оставшиеся 10% представлены ГАМКергическими вставочными нейронами. Вставочные нейроны формируют организованную сеть, которая контролирует и регулирует функционирование пирамидных и гранулярных нейронов. Группы ГАМКергических вставочных нейронов получают ГАМКергическую иннервацию из внегиппокампальных областей мозга, в то время как другие группы вставочных нейронов посылают аксональные проекции в другие внегиппокампальные области мозга. Гиппокампальная область содержит множество

норадренергических, серотонинергических и холинергических аксональных окончаний из областей голубого пятна, ядер шва и области перегородки мозга. Большая часть, 80-90%, окончаний этих афферентных проекций не образует синаптических контактов, таким образом, выделяемые из них медиаторы играют важную роль в так называемой диффузной, несинаптической передаче. Получены экспериментальные свидетельства о том, что нейрхимическая передача между элементами нервной системы осуществляется тремя основными способами: путем синаптической передачи, юкстасинаптической передачи между соседними синапсами (кросс взаимодействие, или спилловер) и несинаптической, или диффузной, передачи

Заключение. Гиппокамп играет важную роль в реализации различных физиологических функций и типов поведения. Известные нейроанатомические и нейрхимические свойства гиппокампальной передачи раскрывают некоторые механизмы его участия в стрессорных реакциях и в поведении избегания аверсивных раздражителей. Гиппокамп выполняет функции надгипоталамического центра, контролирующего активность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Механизмы его действия на паравентрикулярные ядра гипоталамуса включают как глюкокортикоид зависимые пути, так и глюкокортикоид независимые влияния. В реализации глюкокортикоид независимого действия гиппокампа на паравентрикулярные ядра гипоталамуса важную роль играют ГАМКергические механизмы гиппокампа. Гиппокамп выполняет функцию отбора и фиксации эмоционально значимых событий. С его участием происходит фиксация обстановочных стимулов, включающих наряду с характеристиками действующих раздражителей также свойства временного интервала между сигнальным и подкрепляющим воздействиями. Основные медиаторные механизмы гиппокампа основаны на процессах глутаматергической и ГАМКергической нейротрансмиссии. Они теснейшим образом взаимосвязаны механизмами котрансмиссии и взаимного модулирующего влияния. Важную роль в обеспечении тонических длительных функций мозга и состояний организма играют механизмы несинаптической, или диффузной нейротрансмиссии. При этом для изменения содержания нейромедиаторов в определенном объеме необходимо однотипное сочетание характеристик

импульсации многих нейронов, секретирующих медиатор. Внесинаптические рецепторы и диффузная нейротрансмиттерная передача могут лежать в основе гиппокампального взаимодействия адренергических, ГАМКергических, серотонинергических и холинергических механизмов. Изучение механизмов участия гиппокампа в стрессорных реакциях и поведении делает возможной расшифровку корково-подкорковых взаимодействий, первично реагирующих в условиях стрессорных воздействий и определяющих индивидуальные органические и поведенческие реакции в условиях психоэмоциональных стрессорных нагрузок. Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №13-04-01908.

Литература

1. Судаков, К.В. Системные основы эмоционального стресса. / К.В. Судаков, П.Е. Умрюхин.– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.– 112 с.
2. Phenylglycine derivatives as new pharmacological tools for investigating the role of metabotropic glutamate receptors in the central nervous system / E.F. Birse [et al.] // Neuroscience.– 1993.– Vol. 52, № 3.– P. 481–488.
3. Brain corticosteroid receptor balance in health and disease / E.R. De Kloet [et al.] // Endocr Rev.– 1998.– Vol. 19, № 3.– P. 269–301.
4. Fanselow, M.S. Are the dorsal and ventral hippocampus functionally distinct structures? / M.S. Fanselow, H.W. Dong Neuron // j.neuron.– 2010.– Vol. 65, № 1.– P. 7–19.
5. Freund, T.F. Interneurons of the hippocampus / T.F. Freund , G. Buzsa'ki // Hippocampus .– 1996.– Vol. 6, № 4.– P. 347–470.